

ECCE HOMO

MAILLY SIMON DE DETTO SIMON DE CHALONS

(Chalons sur Marne, notizie dal 1532 - Avignone 1562 ca.)

INVENTARIO: 286

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La tavola, insieme al suo *pendant* raffigurante l'*Addolorata* ([inv. 280](#)), è documentata in collezione Borghese a partire dal 1693, descritta come «un quadretto alto un palmo incirca con un Salvatore, cioè un Ecce Homo». Assegnata a Federico Zuccari, alla scuola di Leonardo (Venturi 1900) e a Raffaello (Jahn Rusconi 1906), nel 1877 (Lafenestre, Richtenberger 1877; Frizzoni 1899) l'opera fu debitamente restituita al suo vero autore, il francese Simon de Mailly, la cui firma fu rinvenuta sul retro dell'*Addolorata* durante il trasferimento dei dipinti dal palazzo alla villa in vista della vendita (Piancastelli 1891).

Come ampiamente discusso anche da Camille Larraz (2022), il dittico in questione non rappresenta un'invenzione dell'artista del tutto originale, ma deriva da modelli preesistenti più alti: il Cristo, da un prototipo attualmente perduto (Larraz 2021) da alcuni identificato con un *Ecce Homo* conservato a Lipsia (T. Borenius, in Crowe, Cavalcaselle ed. 1912), da altri con un quadro parigino (Lafenestre, Richtenberger 1905); mentre la Vergine è stata messa in relazione con un'opera di Andrea Solario (Della Pergola 1959; Cogliati 1965; Larraz 2022) realizzata tra il 1507 e il 1509 in Francia, durante il periodo in cui Simon de Châlons lavorava al servizio del legato di Avignone Georges d'Amboise, dove dunque avrebbe avuto modo di copiarla (Béguin 1985, p. 46). È interessante notare, a tal proposito, che proprio nel 1543, anno che compare sul retro dell'*Addolorata*, il pittore è documentato nella città provenzale, dove firma la *Sacra Parentela* (Avignone, Musée Calvet, inv. D 907.4; Larraz 2022, p. 179, n. I.4) guadagnandosi la definizione di «fabricant de tableaux pieux» (Zarner 1996). Sulla base di queste considerazioni, e riprendendo una suggestione avanzata da Adolfo Venturi (1893), è possibile quindi ipotizzare che le due tavole, rimaste ad Avignone, siano successivamente entrate a far parte della prestigiosa collezione del cardinale Scipione Borghese in occasione della sua legazione nella città provenzale.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 297, 337;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 146;
- G. Frizzoni, *Rassegna d'insigni artisti Italiani*, in "L'Arte", II, 1899, pp. 154-156;

- A. Venturi, *La Galleria Crespi*, Milano 1900, pp. 234, 236;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 53;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- W. Suida, *Die Spätwerke des Bartolommeo Suardi, genannt Bramantino*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses", XXVI, 1906-1907, pp. 362, 370;
- T. Borenius, in J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, II, London 1912, p. 380;
- K. Badt., *Andrea Solario, Sein Leben und seine Werke*, Leipzig 1914, pp. 195-196, 215;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- A. De Hevesy, *Les élèves de Léonard de Vinci. Andrea Solario*, in "Gazette des Beaux-Arts", XIX, 1929, p. 183;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 47;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 173, n. 254;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, pp. 219-230, p. 228; L. Cogliati Arano, *Andrea Solario*, Milano 1965, p. 67;
- D. A. Brown, *Andrea Solario*, Milano 1987, pp. 186, 211-212, nn. 48-49; (con bibl. precedente),
- M. Léonelli, M. Vial, a cura di, *La peinture en Provence au XVIe siècle*, Marseille 1987, p. 203, nn. 35-36;
- H. Zerner, *L'art de la Renaissance en France: l'invention du classicisme*, Paris 1996, p. 218;
- S. Béguin, *Andrea Solario en France*, in *Léonard de Vinci entre France et Italie: miroir profond et sombre*, atti del convegno (Caen, 1996), a cura di S. Fabrizio-Costa, J.P. Le Goff, Caen 1999, pp. 92-93;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 273;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 94;
- I. Rossi, in *Apocrifi: memorie e leggende oltre i vangeli*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 2009), a cura di S. Castri, Milano 2009, pp. 229-230, n. 50b.
- C. Larraz, *Deux propositions pour Simon de Châlons*, in *Peindre à Avignon aux XV-XVI siècles*, a cura di F. Elsig, Cinisello Balsamo 2019, p. 200;
- C. Larraz, *Simon de Châlons*, Cinisello Balsamo 2022, pp. 179-180, n. I.5.

English version

ECCE HOMO

MAILLY SIMON DE CALLED SIMON DE CHALONS

(Chalons sur Marne, notizie dal 1532 - c. Avignone 1562)

INVENTORY: 286

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The panel, together with its pendant depicting the *Mater Dolorosa* ([inv. 280](#)), is listed in the Borghese collection from 1693 onwards, where it is described as "a small painting, approximately one palm high, with a Saviour, that is, an *Ecce Homo*." Previously attributed to Federico Zuccari, to the school of Leonardo (Venturi 1900), and to Raphael (Jahn Rusconi 1906), the work was correctly reassigned in 1877 (Lafenestre, Richtenberger 1877; Frizzoni 1899) to its true author, the French painter Simon de Mailly. The attribution was confirmed when his signature was discovered on the reverse of the *Mater Dolorosa* during the transfer of paintings from the palace to the villa in preparation for their sale (Piancastelli 1891).

Camille Larraz (2022) has extensively discussed that the diptych in question is not an entirely original invention by the artist, but rather derives from earlier, more established models. The *Christ* panel is based on a now-lost prototype (Larraz 2021), variously identified with an *Ecce Homo* in Leipzig (T. Borenius, in Crowe and Cavalcaselle ed. 1912) or a painting formerly held in Paris (Lafenestre, Richtenberger 1905). The *Virgin*, meanwhile, has been linked to a work by Andrea Solario (Della Pergola 1959; Cogliati 1965; Larraz 2022), painted between 1507 and 1509 in France, during the period when Simon de Châlons was in the service of the legate of Avignon, Georges d'Amboise. It was in this context that de Mailly had the opportunity to make a copy of the composition (Béguin 1985, p. 46).

It is noteworthy that in 1543, the date inscribed on the reverse of the *Mater Dolorosa*, the painter is documented in the Provençal city, where he signed the *Holy Kinship* (*Sacra Parentela*), which is now housed at the Musée Calvet in Avignon (inv. D 907.4; Larraz 2022, p. 179, no. I.4), thus earning the designation of *fabricant de tableaux pieux* ("maker of devotional paintings"; Zerner 1996). In considerations of this and drawing on a suggestion put forward by Adolfo Venturi (1893), it can be hypothesised that the two panels, which remained in Avignon, later entered the prestigious collection of Cardinal Scipione Borghese during his legation in the Provençal city.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 297, 337;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 146;
- G. Frizzoni, *Rassegna d'insigni artisti Italiani*, in "L'Arte", II, 1899, pp. 154-156;
- A. Venturi, *La Galleria Crespi*, Milano 1900, pp. 234, 236;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 53;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- W. Suida, *Die Spätwerke des Bartolommeo Suardi, genannt Bramantino*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses", XXVI, 1906-1907, pp. 362, 370;
- T. Borenius, in J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, II, London 1912, p. 380;
- K. Badt., *Andrea Solario, Sein Leben und seine Werke*, Leipzig 1914, pp. 195-196, 215;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- A. De Hevesy, *Les élèves de Léonard de Vinci. Andrea Solario*, in "Gazette des Beaux-Arts", XIX, 1929, p. 183;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 47;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 173, n. 254;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, pp. 219-230, p. 228; L. Cogliati Arano, *Andrea Solario*, Milano 1965, p. 67;
- D. A. Brown, *Andrea Solario*, Milano 1987, pp. 186, 211-212, nn. 48-49; (con bibl. precedente),
- M. Léonelli, M. Vial, a cura di, *La peinture en Provence au XVIIe siècle*, Marseille 1987, p. 203, nn. 35-36;
- H. Zerner, *L'art de la Renaissance en France: l'invention du classicisme*, Paris 1996, p. 218;
- S. Béguin, *Andrea Solario en France*, in *Léonard de Vinci entre France et Italie: miroir profond et sombre*, atti del convegno (Caen, 1996), a cura di S. Fabrizio-Costa, J.P. Le Goff, Caen 1999, pp. 92-93;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 273;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 94;
- I. Rossi, in *Apocrifi: memorie e leggende oltre i vangeli*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 2009), a cura di S. Castri, Milano 2009, pp. 229-230, n. 50b.
- C. Larraz, *Deux propositions pour Simon de Châlons*, in *Peindre à Avignon aux XV-XVI siècles*, a cura di F. Elsig, Cinisello Balsamo 2019, p. 200;
- C. Larraz, *Simon de Châlons*, Cinisello Balsamo 2022, pp. 179-180, n. I.5.

